

“XXI ASR O‘ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

ONA TILI DARSLARIDA BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARINING NUTQIY KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH

Abdusalomova Shohista Yodgorbek qizi

Andijon davlat pedagogika instituti magistranti

Annotatsiya: Maqola boshlang‘ich sinif o‘quvchilarining ona tili darslarida nutqiy kompetensiyalarini shakllantirish va muntazam takomillashtirib borish shartlari, bolalarning tengdoshlari va kattalar bilan o‘zaro munosabatlarda erkin ishtirok eta olish sifatlarini takomillashtirish orqali ularni mustaqil hayotga tayyorlash, pirovard natijada muloqotchanlikni takomillashtirish to‘g‘risida fikrlar bildirilgan.

Kalit so‘zlar: nutqiy qobiliyat, kompetensiya, erkin ishtirok, kasbiy ko‘nikmalar, o‘zaro munosabat, faoliyat, samara, til, nutq, noverbal vositalar, verbal vositalar, muloqot.

Аннотация: В статье описаны условия формирования и регулярного совершенствования онтолингвистических навыков детей, подготовки их к самостоятельной жизни путем совершенствования способности детей свободно участвовать во взаимодействиях со сверстниками и взрослыми и, наконец, в общении.

Ключевые слова: онтолингвистические способности, свободное участие, профессиональные навыки, взаимодействие, активность, исполнительность, язык, речь, невербальные средства, вербальные средства, общение.

Annotation: The article provides information about the conditions for systematically and systematically improving ontolinguistic work in children, increasing children's ability to freely participate in interactions with peers and adults, and ultimately developing communication skills.

Key words: ontolinguistic ability, free participation, professional skills, interaction, activity, effectiveness, language, speech, nonverbal means, verbal means, communication.

Ma'lumki, insonlarning kommunikativ kompetensiyasi tarkibiga o'zaro muloqot yuritishda foydalaniladigan belgilar, ya'ni til, nutq va turli noverbal vositalar kiradi. Bu jarayonda bolalarning shaxs sifatida shakllanishida eng muhim bosqich sanalgan ta'limning bo'g'ini – boshlang'ich ta'lim tizimi muhim o'rin tutadi. Nutqning kommunikativ ko'rinishlari bolada boshlang'ich ta'lim davrida rivojlanadi va takomillashadi. Boshlang'ich ta'lim davrida bolalar o'zlashtirgan bilim va ko'nikmalar butun hayoti davomida asqotadi. Boshlang'ich ta'lim yoshidagi bola jismoniy, ruhiy, ma'naviy, shu bilan birga nutqiy bilimga ehtiyoj sezadi. Bola nutqdan o'z fikri, his-tuyg'ularini ifodalashga rag'bat ko'rsatadi, qiziqadi, undan atrofdagi insonlarga ta'sir qilish uchun faol foydalanadi. Bola tashqi dunyoni ruhiy jarayonlar yordamida, shuningdek, nutq yordamida bilib olish imkoniyatini doim sezib turadi. Bu o'rinda buyuk adib Abdurauf Fitratning quyidagi fikrini eslab o'tish joiz: “Suv qaysi rangdagi idishda bo'lsa, o'sha rangda tovlangani kabi bolalar ham qaysi muhitda bo'lsalar, o'sha muhitning har qanday odat va axloqini qabul qiladilar”¹.

Bugun mamlakatimizda ta'lim-tarbiya, jumladan, boshlang'ich ta'lim sohasida tub islohotlar amalga oshirilmoqda. Bolalarni mazkur davrning jarayonlarida ularning tengdoshlari va atrofdagilar bilan muloqotga kirishishida bir qator muammolarga duch kelinmoqda.

Masalani o'rganish va kuzatishlarimiz natijasida quyidagi muammolar aniqlandi:

– o'quvchilarda lug'at boyligining maktabda o'qitiladigan umumta'lim fanlarini egallashi uchun yetarli emasligi;

¹ Абдурауф Фитрат. Раҳбари нажот/Танланган асарлар. – 5-жилдлик. – 5-жилд. Илмий рисолалар. – Тошкент: Маънавият, 2010. – 62-208 бетлар.

– o‘quvchilarning o‘z fikrini erkin ifodalashi, nutqiy muhitga mos so‘zlashish ko‘nikmalarini rivojlantirishiga oid didaktik ta‘minotning talab darajasiga javob bermasligi;

– ota-onalarning o‘z farzandini maktab ta‘limiga nutqiy jihatdan tayyor bo‘lishining mezonlari va talablaridan yetarlicha xabar topmaganliklari;

– o‘quvchilarning iltimos yoki ma‘lumotlarni o‘z tengdoshlariga tugal aytolmasligi, tanish insonlari bilan muloqotga dadil kirisha olmasligi;

– o‘quvchilarda kompetensiyaviy ko‘nikmalarni maqsadli shakllantirishga yo‘naltirilgan o‘quv va didaktik topshiriqlarning tizimlashtirilmaganligi;

– o‘quvchilarda nutqiy kompetensiyani shakllantirishga yo‘naltirilgan texnologiyalar aniqlanib, amaliyotga joriy etilmaganligi;

Yuqorida qayd etilgan muammo va kamchiliklar boshlang‘ich ta‘lim mazmuni, unga qo‘yilgan davlat talablari ko‘lami doirasida bartaraf etiladi.

Ma‘lumki, maktab o‘quvchilari nutqining boy, ravon, shu bilan birga, adabiy til me‘yorlariga muvofiq bo‘lishi ularning qator fanlardan olgan bilimlariga tayanadi. Xususan, **ona tili darslari** o‘quvchilarning nutqiy kompetensiyasini shakllantirish va takomillashtirishda muhim o‘rin tutadi. Chunki aynan ushbu darslar jarayonida o‘quvchilar tilning grammatik, leksik, fonetik va uslubiy jihatlarini puxta o‘zlashtiradilar, nutq madaniyatiga oid bilim va ko‘nikmalarni egallaydilar. Bundan tashqari, o‘quvchilarning nutqiy kompetensiyasini shakllantirishda til birliklarini amaliy qo‘llash, muloqot jarayonida ularni o‘rinli ishlatish, fikrni ifodalashda uslubiy moslikka rioya qilish, sinonimik, antonimik, frazeologik vositalardan unumli foydalanish kabi ko‘nikmalarni rivojlantirish ham muhim o‘rin tutadi. Ushbu jarayonda o‘qituvchining metodik yondashuvi, interfaol metodlardan foydalana olishi va kommunikativ vaziyatlarga asoslangan topshiriqlarni tashkil etishi o‘quvchilarning tilga qiziqishini oshiradi hamda ularni faol muloqot ishtirokchisiga aylantiradi.

Shu tariqa, ona tili darslari nafaqat grammatik bilimlarni o‘zlashtirish vositasi, balki o‘quvchilarda nutq madaniyati, fikrlash madaniyati va kommunikativ kompetensiyani shakllantirishning muhim omilidir. Tilni chuqur o‘rganish, uni

“XXI ASR O‘ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

to‘g‘ri va maqsadga muvofiq qo‘llay bilish — o‘quvchilarning shaxsiy rivojlanishida, jamiyatda faol muloqotga kirisha olishida, shuningdek, boshqa fanlarni o‘zlashtirishida ham asosiy poydevor bo‘lib xizmat qiladi.

Ona tili darslarida o‘quvchilarning so‘z boyligini kengaytirish, ularni to‘g‘ri, aniq, mantiqan izchil fikrlashga o‘rgatish, adabiy til me‘yorlariga amal qilishga yo‘naltirish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu jarayonda o‘qituvchining metodik mahorati, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo‘llay bilishi, interfaol o‘yinlar, muloqotli mashg‘ulotlar, matn ustida ishlash usullaridan foydalanishi katta ahamiyatga ega. Nutqiy kompetensiyani rivojlantirishda o‘quvchilarning og‘zaki va yozma nutqini uyg‘un shakllantirish muhim hisoblanadi. Og‘zaki nutq orqali ular muloqot madaniyatini, ifoda usullarini, nutqiy etikani o‘rganadilar. Yozma nutq esa o‘quvchilarning fikrni izchil bayon etish, matn yaratish, ijodiy yondashuv ko‘nikmalarini rivojlantiradi. Bugungi kunda ta‘lim jarayoniga **kommunikativ yondashuv, kompetensiyaviy ta‘lim modeli** hamda AKT (axborot-kommunikatsiya texnologiyalari) ni tatbiq etish o‘quvchilarning nutqiy salohiyatini yanada mustahkamlaydi. Ayniqsa, interfaol metodlardan — “Aqliy hujum”, “Munozara”, “Klaster”, “Rol o‘ynash”, “Matn tahlili” kabi usullardan samarali foydalanish o‘quvchilarni erkin fikrlash va o‘z nuqtai nazarini asoslab berishga o‘rgatadi. Xulosa qilib aytganda, ona tili darslari nafaqat grammatik bilimlarni egallash vositasi, balki shaxsning **nutqiy, mantiqiy, ijodiy va kommunikativ kompetensiyalarini shakllantiruvchi** asosiy omildir. Shuning uchun har bir o‘qituvchi dars jarayonida o‘quvchilarning nutqiy faolligini oshirish, ularda milliy va madaniy qadriyatlarga hurmat ruhini tarbiyalash, adabiy til me‘yorlariga amal qilishni o‘rgatishga alohida e‘tibor qaratmog‘i lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mirziyoyev Sh. “Ta‘lim tizimini tubdan isloh qilish to‘g‘risida”gi Farmoni., 2017
2. Mirziyoyev Sh. “Kasb-hunar ta‘limini rivojlantirishga oid” qarori. 2020
3. Abdulmadjidova, M. Muloqot–Bola Psixik Rivojlanishining Muhim Omili. Barqarorlik va yetakchi. 2021.

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

4. Rahmatova Z.H. Maktabgacha yoshidagi bolalar nutqini o‘stirish vositalarini yaratishning lingvistik asoslari: Fil. fan. b. f. dok. (PhD) ... diss. – Qarshi, 2021. – 141 b.

5. Qosimova N.A. Ona tili ta’limi jarayonida o‘quvchilar nutqini so‘z ma’nodoshlari bilan boyitish: Ped. fan. nom. diss. – Toshkent, 1998. – 22 b.

6. Қурбонова М.А. Ўзбек болалар нутқининг прагмалингвистик аспекти: Филол. фан. д-ри. ... дисс. – Тошкент, 2018. – 160 б.